

МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИ ПАХТАНИНГ ТОЛА СИФАТИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹Парпиев Ғ.Ғ., ²Ғайратов О.Ғ.

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, катта ўқитувчи

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, талаба

Аннотация. Пахта толасининг сифат кўрсаткичлари навнинг биологик хусусиятларидан келиб чиқиб фарқланибгина қолмай унинг етиштириш агротехникасига ҳам боғлиқ бўлади. Яъни, парваришланаётган ғўза ўсимлиги иссиқсевар ўсимлик ва кўп агротехник тадбир талаб этадиган экин ҳисобланиб, уни етиштириш учун сифатли культивация, етарли сув ва озуқа талаб қилинади.

Калим сўзлар: ғўза, пахта толаси, ҳосилдорлик, минерла ўғит, азот, фосфор, калий, чигит, нав.

Мамлакатимиз мустақилликка эришганидан кейин Республикамиз биринчи Президенти И.А.Каримов қишлоқ хўжалигига, хусусан пахтачиликка катта эътибор бериб, уни тубдан ислох қилишни Давлат сиёсати даражасига кўтарди. Юртбошимизнинг 2010 йилда Қорақалпоғистон Республикасида сўзлаган нутқларида алоҳида таъкидлаб ўтганларидек “ҳар бир вилоятнинг тупроқ-иқлим шароитларига мос бўлган ғўза навларини яратиш ва уларни ўзига хос агротехнологияларини ишлаб чиқиш” каби устувор вазибаларни селекционер олимлар ва мутахассислар олдига қўйдилар.

Пахтачилик халқ хўжалигининг саноат тармоқларини ривожлантириш учун қимматбаҳо хом-ашё манбаи бўлиб хизмат қилади. Пахта асосан толаси учун етиштирилади. Пахта толаси айни пайтда тўқимачилик саноатида маиший ва техника мақсадларда фойдаланиб келинаётган синтетик толаларга қараганда анчагина афзаллик томонлари мавжуд.

Ўзадан мўл ҳосил етиштириш ва тезпишарлигини ошириш ғўзани тарбиялаётган тупроқ-иқлим шароитларига ва навнинг биологиясига боғлиқдир.

Маълумки, унумдор тупроқ ва об-ҳаво ғўзанинг ўсиш, ривожланишига қулай бўлса, керакли агротехнология, мелиоратив тадбирлар ўз вақтида қилинса мўлжалланган ҳосилни етиштириш мумкин.

Ўзанинг вегетация даврида кечаётган физиологик жараёнлар ва уларга таъсир қиладиган ташқи омилларни тўғри бошқариш унинг ўсиб ривожланишига, ҳосилдорлигига ва ҳосил сифатига ижобий таъсирини кўрсатади.

Тажриба 6 та вариант, 3 та такрорланишда олиб борилди. Тажрибада Ташкент вилояти учун истиқболли С-6541, Андижон-36 ва янги “Султон” навларининг икки хил ўғит меъёрларида N-180 кг/га, P₂O₅—130 кг/га, K₂O-90 кг/га ва N-220 кг/га, P₂O₅ -150 кг/га, K₂O-110 кг/га да ўрганилди.

Бугунги кун амалиёти шуни кўрсатадики, яъни фақат янги истиқболли ва ҳар томонлама кучли навни ишлаб чиқаришга жорий этиш ҳисобига 30 % гача кўшимча ҳосил олиш мумкин. Булардан ташқари, навга хос агротехника қўллашда адашишга йўл қўймаслик сув ва озика меъёрларига эътибор берилиши қатиян талаб этилади. Дунёда пахта асосан толаси учун етиштирилади. Шундай экан албатта толанинг ҳосилдорлигига эътибор берилиши бу олинаётган даромадга, самарага эътибор деб ҳисоблаймиз. Қайси йўллар

билан тола ҳосилини ошириш мумкин деган саволларга албатта кўплаб тадқиқотлар ўтказиш, изланишлар олиб бориш орқали эришилади.

Хорижий ва Ватанимиз коллекциясида сақланаётган намуна ҳамда навлардан фойдаланиш янги тезпишар, серҳосил, тола сифати жахон андозаси талабларига жавоб берадиган ғўза навларини яратиш имконини беради. Бошланғич манбаларни тўғри танлаш ва улардан селекция услубларидан фойдаланилган ҳолда янги тизмалар ва навларни яратиш ҳамда ишлаб чиқаришга жорий этиш билан бирга уларни сув ва озуқа меъёрларига талабини ҳам ўрганиш пахтачиликни ривожлантиришнинг яъни тола ҳосилдорлигини оширишни энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

Тажрибани олиб боришдан мақсад ҳам Тошкент вилояти шароитида экилаётган ғўза навларини озуқа меъёрларига талабини тола сифат кўрсаткичлари ва ҳосилдорлик кўрсаткичларига боғлиқ ҳолда ўрганилди.

Тупроқ унумдорлигини оширувчи чораларни қўллаш, аввало унинг ҳолатини сақлаб қолиш муҳим аҳамиятга эгадир. Ирригация эрозиясига чалинган ерлардан юқори ҳосил олиш учун бу тупроқларни унумдорлигини сақлаш ва ошириш энг долзарб масала ҳисобланади. Тупроқдаги чиринди (гумус) тупроқ ҳосил бўлишда унинг агрокимёвий, агрофизикавий, микробиологик ҳоссаларини яхшилашда муҳим ўрин тутаяди. Гумус тупроқнинг механик таркибидаги заррачаларни бир-бири билан ёпиштириб, макро ва микроструктураларни (донадорлигини) кўпайтиришда асосий ўринлардан бирини эгаллайди. Донадорлик эса тупроқнинг ҳажм массаси, сув, хаво, микробиологик, озиқа тартиб белгилайди. Азотнинг ўсимлик ҳаётидаги ўрни жуда кўп олимлар томонидан ўрганилгани маълум. Бу хусусида фақат азот тўғрисида баён этган баъзи бир мулоҳазаларга қисқача тўхталмоқчимиз.

Азот оқсил, нуклеин кислотаси, хлорофил, липоидлар ва ферментлар таркибига кирадиган элементдир.

Азот ҳаётда икки хил – газ ҳолатда (атмосферада N_2) ҳавонинг 80 % ташкил этиб, уни ўсимлик ҳаводан ўзлаштира олмайди, уни фақат азотобактер ва кластридум, баъзи бир сув ўтлари, бактеридлар ҳаводан ўзлаштириши мумкин;

Иккинчи ҳолати тупроқда маъдан ва органик шаклда учрайди ва улар юқори табақадаги ўсимликлар учун асосий озиқа манбаси ҳисобланади.

Ўсимликни ўсиб ривожланиши, ҳосил тўплаши ва пишиши, албатта уларни парваришдаги озуқа меъёрларига бевосита боғлиқдир. Навларни ўсиб ривожланишида суғориш ва маъдан ўғитларнинг меъёрининг мақбул меъёрида бўлиши муҳим аҳамият касб этади.

Тажрибада экилган ғўза навларини ўсиб ривожланишини кузатганимизда назорат (С-6541) га нисбатан ўсиб ривожланиши N-180 кг/га; P- 130 кг/га; K- 90 кг/га меъёрида қўлланилган вариантларда навларнинг бир биридан унчалик фарқи сезилмади. 01.06. куни ўтказилган кузатувда N-180 кг/га; P- 130 кг/га; K- 90 кг/га меъёрида назорат (С-6541) вариантда ғўзанинг бўйи ўртача 17,7 см бўлган бўлса, N-220 кг/га; P-150 кг/га; K-110 кг/га меъёрида қўлланилганда ўсимлик бўйи 18,9 см яъни, ўғит меъёрларида бироз фарқи бўлганлиги кузатилди.

Ўсув даврининг кейинги кузатувларида ушбу қонуният янада яққол кўринди. Масалан, 1.09. кузатув муддатида N-220 кг/га; P-150 кг/га; K-110 кг/га; меъёрда қўлланилганда С-6541 ғўза навида ўсимликнинг бўйи ўртача 80,3 см, ҳосил шохлари 12,8 дона, кўсақлар сони эса 8,7 донани ташкил қилган бўлса, Андижон-36 ва Султон ғўза

навларида мутаносиб равишда 81,9-80,7 см, 13,8-13,0 дона, 8,9-8,8 дона бўлди. Бунда ҳар иккала ўғит меъёрида ҳам навлар орасида Андижон-36 ва Султон ғўза навларида барча кузатув натижаларида юқори бўлганлиги кузатилди (1-жадвал).

1-жадвал

Ғўза навларининг ўсиб ривожланиши

№	Навлар номи	Ўғит меъёрлари	Ўсимлик бўйи, см				Чин барги, дона	Ҳосил шохлари, дона			Шоналар дона		Гули, дона	Кўсаклар сони, дона		Шундан очилгани, дона
			1.06	1.07	1.08	1.09		1.06	1.07	1.08	1.09	1.07		1.08	1.08	
1	С-6541	N-180, P-130, K-190	17.5	35.6	65.8	78.9	6.3	6.6	10.1	12.5	6.7	8.3	2.3	4.1	8.3	4.4
2		N-220, P-150, K-110	18.9	37.6	66.9	80.3	6.5	6.9	10.3	12.8	6.9	8.6	2.5	4.3	8.7	4.6
3	Андижон-36	N-180, P-130, K-190	17.6	34.6	64.9	79.1	6.4	6.7	10.0	12.7	6.8	8.3	2.3	4.2	8.5	4.4
4		N-220, P-150, K-110	19.8	37.1	68.3	81.9	6.7	6.9	10.8	13.8	7.0	8.7	2.5	4.6	8.9	4.7
5	Султон	N-180, P-130, K-190	17.6	34.1	64.7	78.6	6.4	6.6	10.0	12.6	6.8	8.4	2.3	4.2	8.3	4.1
6		N-220, P-150, K-110	19.4	36.0	67.3	80.7	6.6	6.8	10.6	13.0	6.9	8.8	2.6	4.5	8.8	4.5

Кузатув натижаларини таҳлил қилганимизда навлар орасида бир биридан кескин даражада фарқ бўлмади. Лекин, ўғит меъёрларида сезиларли фарқ бўлганлиги кузатилди. Яъни, С-6541, Андижон-36 ва Султон ғўза навларида 01.09. кузатув муддатида N-180 кг/га; P- 130 кг/га; K- 90 кг/га меъёрида қўлланилганда ўсимлик бўйи ўртача 78,9-79,1-78,6 см, ҳосил шохи 12,5-12,7-12,6 дона, кўсак сони 8,3-8,5-8,3 дона бўлган бўлса, N-220 кг/га; P-150 кг/га; K-110 кг/га; меъёрда қўлланилганда бу кўрсаткичлар 80,3-81,9-80,7 см, 12,8-13,8-13,0 дона, 8,7-8,9-8,8 донага тенг бўлганлиги кузатилди.

Ғўзанинг мева тугиш (1.08) ва пишиш (1.09.) даврида вариантлар орасидаги фарқ бир мунча сезиларли бўлди. 1 августда С-6541 ғўза навида 1, 2-вариантларда ғўзанинг бўйи 65,8-66,9 см, ҳосил шохи эса 10,1-10,3 донани, шоналари сони 8,3-8,6 донани, гули 2,3-2,5

донани, кўсақлари эса 4,1-4,3 донани ташкил этган бўлса, N -220 кг/га; P -150 кг/га; K -110 кг/га; ўғит меъёрлари қўлланилган 2-4-6- вариантларда ғўза навларини бўйи, ҳосил шохи сони, шоналар сони, кўсақлар сони нисбатан юқори бўлган бўлса, айниқса Андижон-36 ва Султон ғўза навларида кўсақлар сони 4,7-4,5 донани ташкил этди.

Ўсиб ривожланишни “Султон” навида кузатганимизда назоратга нисбатан N -180 кг/га; P -130 кг/га; K -90 кг/га; ўғит меъёрлари қўлланилган вариантларда унчали катта фарқ сезилмади. “Султон” навининг тажрибадаги “Андижон-36” навидан ўсиб ривожланиши, ҳосил элементлари барча вариантларда камроқ эканлиги кузатилди. 1 сентябрда кўсақларнинг очилиши N -220 кг/га; P -150 кг/га; K -110 кг/га; ўғит меъёри қўлланилган 6 вариантда 4,5 донани ташкил этган бўлса, 5 вариантда эса 4,1 донани яъни 0,4 донага камайганлиги кузатилди.

Тажриба натижаларидан хулоса қилиши мумкинки, “Андижон-36” ғўза нави “Султон” ва С-6541 навида нисбатан ўсиб ривожланиши юқори бўлган. Лекин ғўза навларида кўсақлар сони бўйича кескин ўзгариш бўлмаган. Энг юқори кўрсаткич N -220 кг/га; P -150 кг/га; K -110 кг/га; меъёрларда қўлланилган вариантларда “Андижон-36” навида 4-вариантда 8,9 дона, “Султон” навида эса 6- вариантда 8,8 донани ташкил этган бўлиб, кўсақларнинг очилиши ҳам N -220 кг/га; P -150 кг/га; K -110 кг/га; ўғит меъёрлари қўлланилган 2-4-6 вариантларга нисбатан камроқ бўлганлиги кузатилди.

1-расм. Ғўза навларининг пахта ҳосилдорлиги, ц/га. 2011 йил.

Тажрибамизда экилган ғўза навлари ўртапишар навлар қаторига кириб 70 % ҳосилини 1-теримда териб олишга эришилди. Ҳосилдорлик маълумотларини таҳлил қилганимизда N-180, P-130, K-190 меъёрларда қўлланилган вариантларда С-6541 ғўза навида ўртача 31,1 ц/га ни, Андижон-36 навида эса 32,4 ц/га, Султон навида 32,0 ц/га ни ташкил этди. Ўғит меъёрига нисбатан 1,2-1,5 ц/га фарқ қилди.

НРК 220, 180, 110 ўғит меъёри қўлланилган вариантларда навларга мос равишда 32,3-33,8-33,5 ц/га ни ташкил қилди. Ғўза навлари ўртасида энг юқори ҳосил Андижон-36 навида ўртача 33,8 ц/га ни ташкил этган бўлса, ундан кейинги ўринда Султон навидан 33,5 ц/га гача пахта ҳосили олинганлиги аниқланди (1-расм).

Ушбу тажрибада олинган натижаларга асосланган ҳолда шу каби тадқиқотлардан кейинги йилларда олиб борилган олимларнинг А.Авлиёқулов, Н.Ражабов (2010), Б.Хофизов (2009) изланишларида ҳам ғўза навлари бўйича С-6541 ғўза навида нисбатан

Андижон-36, С-6524 ва шу каби ғўза навларида юқори ҳосил яъни, 1,5-2,0 ц/га гача қўшимча пахта ҳосили олинган.

Ҳар иккала ўғит меъёрида ҳам С-6541 навига нисбатан Андижон-36 навида 1,3-1,5 ц/га, Султон навида 0,9-2,4 ц/га га юқори пахта ҳосили олинди.

Тажрибадаги пахта ҳосили бўйича олинган натижаларидан хулоса қилиш мумкинки, тажрибанинг бошида яъни ғўза навларининг ўсув давридаги кузатувларда номоён бўлган қонуниятларга пахта ҳосилини салмоғида ҳам ўғит меъёрларига ва ғўза навларига боғлиқ ҳолда мос келганлиги яна бирбор аниқланди.

Тажрибада вариантлар бўйича олинган энг мақбул натижалар ўғит меъёри N220, P150, K110 қўлланилган вариантларда юқори ҳосил олинган бўлса, ғўза навлари ўртасида Андижон-36 ва Султон навларида С-6541 навига нисбатан кўпроқ пахта ҳосили териб олинди.

Тажрибада экилган ғўза навларининг ҳосилдорлигини кузатганимизда Андижон-36 нави экилган вариантларда ўртача ҳосилдорлик 33,8 ц/га, Султон нав экилган вариантларда ўртача ҳосилдорлик 33,5 ц/га.ни яъни, Андижон-36 навидан 0,3 ц/га кам бўлганлигини кўрсатади.

Тадқиқотлар натижаларидан хулоса қилиш мумкинки, ўғит меъёрларини ўсимликни ўсиши ривожланишига таъсири юқорилиги яна бир бор ўз исботини топди. Айниқса, Андижон-36 ва Султон ғўза навлари баргларининг йириклиги ва сатҳининг катталиги билан ҳам ажралиб турди.

Тадқиқот натижаларини таҳлил қиладиган бўлсак, тажрибада ўрганилган ўғит меъёрларига мос равишда С-6541 ғўза навида 1000 дона чигит оғирлиги 119,3-119,5 г бўлган бўлса, Андижон-36 навида 115,8-117,0 г, Султон ғўза навида эса 119-120 грамм бўлганлиги аниқланди. Бунда 1000 дона чигит вазни бўйича С-6541 ва Султон ғўза навларида юқори бўлганлиги кузатилди (2-жадвал).

Андижон-36 ғўза навида эса 1000 дона чигит вазни иккала ўғит меъёрларида ҳам С-6541 ва Султон ғўза навларидан пастроқ бўлди.

2- жадвал

Озуқа меъёрларининг тола ҳосилдорлигига таъсири.

№	Навлар	Ўғит меъёрлари	1000 дона чигит вазни, г	Пахта ҳосили, ц/га	Тола чиқиши, %	Тола ҳосили, ц/га
1	С-6541	N-180, P-130, K-90	119,3	31,1	36,0	11,2
2		N-220, P-150, K-110	119,5	32,3	38,5	12,5
3	Андижон-36	N-180, P-130, K-90	115,8	32,4	38,5	12,4
4		N-220, P-150, K-110	117,0	33,8	38,6	13,0
5	Султон	N-180, P-130, K-90	119,0	32,0	35,5	11,3
6		N-220, P-150, K-110	120,0	33,5	36,1	12,1

Тадқиқотлардан олинган натижаларни таҳлил қилар эканмиз тола ҳосилдорлиги албатта хоҳлаймизми йўқми пахта ҳосилдорлиги билан тола чиқиши каби кўрсаткичларидан келиб чиқди.

Ушбу тажрибани ўтказишдан мақсад ҳам етиштирилаётган пахтанинг тола чиқишини яъни тола ҳосилини оширишга қаратилди.

Тадқиқотларда олинган, ўрганилган маълумотларни таҳлил қилсак С-6541 ғўза навида ҳар иккала ўғит меъёрига мос равишда пахта ҳосили 31,1-32,3 ц/га ни, тола чиқиши 36,0-38,5 % ташкил қилган бўлса, бунда тола ҳосили 11,2-12,5 ц/га ни ташкил этди.

Андижон-36 ғўза навида ҳам ҳар иккала ўғит меъёрига мос равишда пахта ҳосили 32,4-33,8 ц/га ни, тола чиқиши 38,5-38,6 % ташкил қилган бўлса, бунда тола ҳосили 12,4-13,0 ц/га ни ташкил этганлиги аниқланди.

Султон ғўза навида эса пахта ҳосили 32,0-32,5 ц/га ни, тола чиқиши 35,5-36,1 % ташкил қилган бўлса, бунда тола ҳосили 11,3-12,1 ц/га ни ташкил қилди.

Ғўза навлари ичида энг кўп тола ҳосили Андижон-36 ғўза навида олинди. Бунда ғўза навларига мос ҳолда 1,2-1,8 ц/га гача кўшимча ҳосил олиниши тажриба натижаларида кузатилди.

Ўтказилган тажрибалардан натижаларида Тошкент вилояти тупроқ иқлим шароитида С-6541, Андижон-36 ва Султон ғўза навларини парваришlashда ўғитлар меъёрларини соф ҳолда N-220; P-150; K-110 кг/га меъёрида қўллаш орқали энг юқори пахта ҳосили олиниб, тола чиқиши 36,0-38,5 % га етади ва тола ҳосили 12,4-13,0 ц/га гача олинди.

Тадқиқотлар натижаларидан келиб чиқиб Тошкент вилояти тупроқ иқлим шароитида С-6541, Андижон-36 ва Султон ғўза навларини парваришlashда агротехник тадбирларни ўз вақтида ўтказиб ўғитлар меъёрларини соф ҳолда N-220; P-150; K-110 кг/га меъёрида бериш тавсия этилади.

REFERENCES

1. Ахмедов Ж., Нуриддинов А. “Янги яратилган ғўза тизмаларининг қимматли хўжалик белгилари ва уларга бўлган талаблар” “Дехқончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи технологиялари” мавзусидаги халқаро илмий – амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. ЎзПТИ. Тошкент-2010, 313-314 б.
2. Белоусов М.А., Мадраимов И.И. Физиологическая роль калийных удобрений в получении высокого урожая и качество хлопка-сырца. Труды союз НИХИ, 1960, стр. 25 – 26.
3. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент-2007 йил, 248-б.
4. Доспехов Б.Д. Методика полевых опыта (4-ое изд.). – М.: Колос, 1986. - 415 с.